

PRODUCTO B4

**Análisis de resultados
del balance hídrico
incluyendo escenarios
de cambio climático e
indicadores
relacionados con el
agua – región: Boyacá-
Santander**

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B4:

Análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua – región: Boyacá-Santander

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA
Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigadora asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	9
1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA	9
1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL	12
1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA	15
1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD	18
2 CALIDAD DEL AGUA	22
2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019	26
2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES HIDROCLIMÁTICAS	27
3 CONCLUSIONES	31
REFERENCIAS	34

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
L/s	Litros por segundo
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
AR5	Fifth Assessment Report (Quinto Informe de Evaluación)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
L/s	Litros por segundo
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
PPI	Past Performance Index
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
MCS	Metros cúbicos por segundo
ESC	Esorrentía
ETP	Evapotranspiración potencial
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice de Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento
P	Precipitación
RCP	Representative Concentration Pathways
SEI	Stockholm Environment Institute
CDC	Curva de excedencia de caudales
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
OTHS	Oferta Hídrica Total Superficial
OHDS	Oferta Hídrica Disponible Superficial
ECC	Escenarios de cambio climático

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	11
Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	14
Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	17
Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	21
Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes).....	24
Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)	27
Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander.....	28
Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019	30

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Diferencias del bias en IRH entre SSP2 4.5 y SSP 5-8.5	9
Tabla 2. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.	13
Tabla 3. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático	18
Tabla 4. Rangos de valores para la clasificación del ICA	22

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B4 – Boyacá-Santander** análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua comparado su estado en el periodo histórico (1982-2022) y con cambio climático (2040-2070). El documento contiene salidas gráficas y tabulares que fueron analizadas para identificar las implicaciones del cambio climático a escala cuenca. Finalmente, el documento presenta los resultados de un índice de calidad del agua para la región con base en información de productos abiertos que permiten ampliar espacial y temporalmente la evaluación del estado de la calidad del agua. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

XXXXX

1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA

La Figura 1, contiene información sobre el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en distintas subcuencas bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los valores representan el cambio porcentual con respecto al escenario de referencia, donde valores positivos indican una mejora en la regulación y retención hídrica, mientras que valores negativos señalan un deterioro.

El comportamiento del IRH en el percentil 5% muestran que en general sus valores en SSP5-8.5 tienden a ser similares o ligeramente menores que en SSP2-4.5. Por ejemplo, en la subcuenca C01, el valor para el escenario SSP2-4.5 es de 19.23%, mientras que en el escenario SSP5-8.5 disminuye a 17.95%, sugiriendo un menor nivel de retención hídrica en condiciones más extremas de cambio climático. Al presentarse algunos de estos dos escenarios hay una mayor tendencia al aumento porcentual en el índice, si embargo, el escenario SSP2-4.5 la regulación alcanza valores más altos que en el escenario SSP5-8.5.

Al comparar los valores del percentil 95%, se evidencia una tendencia similar. En algunas subcuencas, como C01, los valores disminuyen de 14.10% (SSP2-4.5) a 12.82% (SSP5-8.5), lo que sugiere que incluso en condiciones más favorables, el índice podría no mejorar tanto como en el escenario SSP2-4.5. Sin embargo, en otras subcuencas los valores se mantienen constantes, como en C02, donde el índice permanece en 8.22%. Esto sugiere que la variabilidad espacial es clave, con algunas subcuencas más afectadas por el cambio climático extremo que otras. La siguiente tabla presenta una comparación resumida de los cambios medianos en el IRH para algunas cuencas representativas bajo ambos escenarios:

Tabla 1. Diferencias del bias en IRH entre SSP2 4.5 y SSP 5-8.5

Cuenca	Ubicación (Lat, Long)	Área (km ²)	Cambio IRH SSP 2-4.5 (%)	Cambio IRH SSP 5-8.5 (%)	Diferencia entre escenarios
C16	6.66, -73.27	593.13	44.64	44.64	0.00
C30	6.88, -73.20	624.78	40.68	40.68	0.00
C32	6.93, -73.35	195.81	21.92	20.55	-1.37

Cuenca	Ubicación (Lat, Long)	Área (km ²)	Cambio IRH SSP 2-4.5 (%)	Cambio IRH SSP 5-8.5 (%)	Diferencia entre escenarios
C33	7.09, -73.32	157.48	21.74	21.74	0.00
C34	7.17, -73.50	1052.64	11.86	15.25	+3.39
C11	6.14, -73.25	322.51	4.17	2.78	-1.39
C12	6.28, -73.31	275.06	5.80	2.90	-2.90

Finalmente, al analizar los valores del percentil 50%, la tendencia de reducción en el escenario SSP5-8.5 se mantiene en varias subcuencas, un ejemplo de esto es la subcuenca C04 donde los valores disminuyen de 5.56% a 4.17%, lo que indica una posible disminución en la capacidad de regulación en el escenario más severo. Sin embargo, en algunas subcuencas los valores se mantienen iguales, como en C01, donde el índice permanece en 16.67%.

En términos generales, El análisis espacial y comparativo del IRH en la región Boyacá-Santander revela un panorama generalmente positivo para la regulación hídrica bajo escenarios de cambio climático. La mayoría de las cuencas experimentarán mejoras en su capacidad de regulación, aunque con variaciones significativas en la magnitud de estos cambios

Las diferencias entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 no son uniformes en toda la región, lo que sugiere que la respuesta hidrológica al cambio climático es compleja y depende de factores locales específicos de cada cuenca. Las cuencas con menor capacidad de mejora en la regulación hídrica podrían requerir mayor atención en términos de gestión y adaptación, especialmente bajo el escenario más intenso de emisiones (SSP 5-8.5).

Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL

Continuando con la caracterización de la oferta hídrica, se introduce el Índice de Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS). Este índice cuantifica el volumen total de agua superficial disponible en cada subcuenca. Representa la cantidad bruta de agua que fluye en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial, constituyendo la base del recurso hídrico disponible. Comprender la distribución espacial de este índice y cómo se modifica ante el cambio climático es esencial para evaluar el potencial hídrico de cada subcuenca y anticipar posibles déficits o excedentes en la oferta de agua. La Figura 2, ilustra el cambio porcentual de este índice, comparando escenarios de cambio climático con los valores de referencia. Un valor positivo y distante de cero señala una mejora notable del índice, mientras que un valor negativo indica un deterioro considerable.

El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región de Boyacá-Santander bajo escenarios de cambio climático muestra variaciones significativas con respecto a la línea base histórica. Para ello, se han considerado los valores de OHTS en hectómetros cúbicos por año en un conjunto de cuencas, comparando los valores históricos con las proyecciones para los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5, a través de sus percentiles del 5 % y 95 %, así como su mediana.

En términos generales, se observa que muchas de las cuencas presentan reducciones en la disponibilidad hídrica proyectada para ambos escenarios de cambio climático en comparación con los valores históricos. Sin embargo, la magnitud de estos cambios varía espacialmente y entre escenarios. En particular, el escenario SSP 5-8.5, que representa un futuro con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, tiende a mostrar reducciones más severas en la OHTS en la mayoría de las cuencas en comparación con SSP 2-4.5. Esto sugiere un impacto más pronunciado en la disponibilidad de agua superficial si las emisiones continúan en una trayectoria alta.

A continuación, se presenta un resumen comparativo de algunos valores clave de OHTS en distintas cuencas representativas:

Tabla 2. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.

Cuenca	Área (km ²)	OHTS Histórico (hm ³ /año)	SSP 2-4.5 (Mediana)	SSP 5-8.5 (Mediana)	Cambio (%) SSP 2-4.5 vs. Histórico	Cambio (%) SSP 5-8.5 vs. Histórico
C01	175.01	32.28	19.33	16.34	C01	175.01
C02	208.86	321.70	296.86	282.47	C02	208.86
C13	725.85	964.63	861.19	784.27	C13	725.85
C17	605.15	820.08	719.70	659.31	C17	605.15
C34	1048.16	680.11	457.49	368.49	C34	1048.16

Se pueden observar tendencias de disminución de la OHTS en la mayoría de las cuencas, con una mayor reducción en el escenario SSP 5-8.5. Por ejemplo, en la cuenca C34, el valor histórico de 680.11 hm³/año se reduce en la mediana a 457.49 hm³/año en SSP 2-4.5 y a 368.49 hm³/año en SSP 5-8.5, lo que representa una disminución del 32.7 % y 45.8 %, respectivamente.

En resumen, los datos revelan que las cuencas del río Chicamocha, Suárez, Fonce y Opón son las más afectadas por la reducción en OHTS bajo ambos escenarios. De otra parte, las cuencas del Cravo Sur y partes del río Meta presentan menor afectación, con incluso ligeros aumentos en el escenario SSP2-4.5 en ciertos percentiles.

Desde el punto de vista espacial, las reducciones más severas en la OHTS se concentran en las cuencas de mayor área, posiblemente debido a una mayor exposición a la variabilidad climática y cambios en los patrones de precipitación y evapotranspiración. Además, la incertidumbre en los valores futuros, representada por el rango entre el percentil 5 % y el 95 %, es considerablemente amplia en varias cuencas, lo que resalta la necesidad de considerar estrategias de gestión adaptativa del recurso hídrico.

En conclusión, los escenarios de cambio climático proyectan una disminución generalizada en la oferta hídrica superficial en Boyacá-Santander, con mayores impactos bajo el escenario de altas emisiones (SSP 5-8.5). Esto podría tener implicaciones significativas para el manejo de recursos hídricos en la región, especialmente en sectores que dependen del agua superficial para abastecimiento, agricultura e industria. Igualmente, es importante resaltar que incluso en los escenarios más optimistas (percentil 95%), se esperan reducciones significativas en la OHTS, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de adaptación.

Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA

La Figura 3, ilustra espacialmente el Índice de Uso del Agua (IUA) en las subcuencas. Los mapas de la columna izquierda presentan el IUA bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5, mientras que los de la columna derecha corresponden al escenario SSP5-8.5. En cuanto a las filas, la superior muestra el IUA para el percentil 5%, representando condiciones de uso de agua menos severas; la fila central para el percentil 50%, indicando un uso más probable; y la fila inferior para el percentil 95%, reflejando condiciones de uso de agua severas. A continuación, se destacarán los patrones espaciales más relevantes y las implicaciones del comportamiento del IUA en cada uno de estos escenarios de cambio climático para las condiciones indicadas.

En el escenario pesimista (percentil 5%), se observa que la mayoría de las cuencas mantienen la misma categoría en ambos escenarios, destacando su resiliencia. Por ejemplo, las cuencas C62 (2.9 km²), C63 (148.5 km²), y C70 (462.2 km²) mantienen la categoría "Muy Bajo" incluso en el escenario más severo (SSP5-8.5). Sin embargo, existen excepciones críticas: la cuenca C34 (1,052.6 km²) empeora de "Moderado" (SSP2-4.5) a "Alto" bajo SSP5-8.5, lo que sugiere un riesgo elevado de estrés hídrico en condiciones extremas. Casos como C33 (157.5 km²) y C61 (380.9 km²), clasificadas como "Crítico" en ambos escenarios, revelan vulnerabilidades estructurales independientes del modelo climático.

En el escenario optimista (percentil 95%), la mayoría de las cuencas mantienen categorías favorables, como "Muy Bajo" o "Bajo", incluso bajo SSP5-8.5. No obstante, en cuencas como C36 (977.9 km²), empeora de "Bajo" (SSP2-4.5) a "Moderado" (SSP5-8.5), indicando que el margen de seguridad hídrica se reduce bajo mayores emisiones. Destacan casos como C15 (245.1 km²), donde se mantienen en "Bajo" en ambos escenarios, pero su mediana empeora de "Bajo" a "Moderado" en SSP5-8.5, lo que refleja una mayor frecuencia de condiciones desfavorables. Las cuencas críticas, como C16 (593.1 km²) y C20 (322.8 km²), permanecen en "Crítico" en ambos escenarios.

La mediana muestra cambios significativos en cuencas específicas bajo SSP5-8.5. Por ejemplo, C55 (168.5 km²) pasa de "Moderado" a "Alto", y C33 (157.5 km²) de "Muy Bajo" a "Crítico", lo que implica que el escenario de altas emisiones duplicaría la presión hídrica en estas zonas. En contraste, cuencas extensas como C76 (987.4 km²) y C40 (813.4 km²) mantienen su mediana en "Bajo", demostrando capacidad de adaptación. Llama la atención que cuencas pequeñas pero críticas, como C56 (9.3 km²) o C51 (21.5 km²), no muestran mejorías en ningún escenario, lo que podría relacionarse con factores locales como sobreexplotación o contaminación.

En conclusión, mientras el 80% de las cuencas mantienen estabilidad entre escenarios, el 20% restante (principalmente cuencas medianas y críticas) evidencian sensibilidad climática. Bajo

SSP5-8.5, se proyecta un desplazamiento hacia categorías peores (ej.: de "Moderado" a "Alto"), especialmente en percentiles bajos y medianas, lo que exigiría medidas focalizadas en cuencas como C34, C55 y C33. La invariabilidad de cuencas críticas (C16, C20, C28) sugiere que su recuperación requeriría intervenciones más allá de la mitigación climática.

Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD

Finalmente, para complementar la visión de la dinámica hídrica, se introduce el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) desarrollado por el IDEAM. Este índice evalúa la susceptibilidad al desabastecimiento del agua superficial de cada unidad hidrográfica de análisis, considerando factores como el uso del agua (i.e., socioeconómicos) y la capacidad de regulación hídrica. Un alto índice de vulnerabilidad señala áreas donde los recursos hídricos son más frágiles y susceptibles al estrés, haciendo prioritario implementar medidas de adaptación y gestión.

El presente análisis examina los datos de 77 cuencas hidrográficas en la región Boyacá-Santander de Colombia. La información incluye identificadores de cuencas, áreas, localización geográfica y categorías del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento (IVH) para dos escenarios de cambio climático: SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. En los siguientes mapas, se analizará la distribución espacial de la vulnerabilidad hídrica y cómo se ve afectada por los escenarios de cambio climático (ver Figura 4).

La región Boyacá-Santander cuenta con 77 cuencas que cubren un área total de 22.370,67 km². La distribución de tamaños muestra una variabilidad considerable, lo que refleja la diversidad geográfica de la región. La siguiente tabla muestra la distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para el periodo histórico y ambos escenarios de cambio climático:

Esta distribución indica que aproximadamente el 77 % de las cuencas en la región presentan vulnerabilidad baja o muy baja al desabastecimiento hídrico en ambos escenarios de cambio climático. Sin embargo, es importante destacar que alrededor del 12 % de las cuencas muestran una vulnerabilidad muy alta, lo que sugiere áreas críticas que requieren atención prioritaria en la gestión del agua superficial de la región Boyacá-Santander.

Esta comparación revela cambios significativos en la distribución de la vulnerabilidad hídrica bajo escenarios de cambio climático. Se observa un aumento en los extremos: más cuencas pasan a tener vulnerabilidad "Muy baja" (de 12 a 22), pero también aumentan considerablemente las cuencas con vulnerabilidad "Muy alta" (de 2 a 10-11). Esto sugiere una polarización de las condiciones hídricas en la región, donde algunas cuencas mejorarán su situación mientras otras experimentarán un deterioro significativo frente a lo observado en periodo histórico.

Tabla 3. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático

Categoría	Histórico	SSP 2-4.5	SSP 5-8.5
-----------	-----------	-----------	-----------

	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Muy baja	12	15,58%	22	28,57%	22	28,57%
Baja	51	66,23%	38	49,35%	37	48,05%
Media	8	10,39%	7	9,09%	8	10,39%
Alta	4	5,19%	1	1,30%	1	1,30%
Muy alta	2	2,60%	9	11,69%	9	11,69%

Transición de categorías del IVH histórico al escenario SSP 2-4.5 con respecto a la mediana, muestras que: 51 cuencas con vulnerabilidad histórica "Baja", 14 mejoran a "Muy baja", 28 mantienen su categoría, y 9 empeoran su condición (3 a "Media", 1 a "Alta" y 5 a "Muy alta"). Esto representa un cambio significativo, ya que el 17,6% de las cuencas que históricamente tenían vulnerabilidad "Baja" pasan a tener condiciones de vulnerabilidad "Media" o superior. De las cuencas con vulnerabilidad histórica "Alta", 3 de 4 (75%) empeoran a "Muy alta", lo que sugiere que las cuencas ya comprometidas tienden a deteriorarse aún más bajo escenarios de cambio climático. Las dos cuencas con vulnerabilidad histórica "Muy alta" mantienen esta condición, confirmando la persistencia de las situaciones críticas.

Transición de categorías del IVH histórico al escenario SSP 5-8.5 con respecto a la mediana, muestras que: los cambios bajo el escenario SSP 5-8.5 son similares a los del escenario SSP 2-4.5, con la diferencia de que una cuenca adicional pasa a la categoría "Muy alta". Esta similitud sugiere que, para el horizonte temporal considerado, las diferencias entre ambos escenarios de cambio climático no son sustanciales en términos de impacto sobre la vulnerabilidad hídrica en la región

El análisis de la distribución espacial de las categorías de vulnerabilidad muestra patrones geográficos relevantes. (i) En la zona sur-central de la región se observa un incremento significativo de la vulnerabilidad. Las cuencas C49, C52, C57 y C61, que históricamente presentaban vulnerabilidad "Baja", pasan a categoría "Muy alta" en ambos escenarios de cambio climático. Estas cuencas forman un clúster espacial entre las coordenadas -73,0° y -73,3° de longitud y entre 5,5° y 5,8° de latitud, sugiriendo condiciones hidrológicas o de uso de agua similares que aumentan su susceptibilidad al desabastecimiento. (ii) La cuenca C33, ubicada en el norte de la región (coordenadas -73,32° de longitud y 7,09° de latitud), muestra una evolución diferenciada entre los dos escenarios de cambio climático, pasando de una vulnerabilidad histórica "Baja" a "Media" en el escenario SSP 2-4.5 y a "Muy alta" en el escenario SSP 5-8.5. Este es uno de los pocos casos donde se observa una diferencia significativa entre los dos escenarios, lo que podría estar relacionado con condiciones locales específicas que la hacen más sensible a trayectorias de emisiones más intensas. (iii) Las cuencas del extremo noreste de la región (C34 a C37) muestran comportamientos variables. La cuenca

C35 mejora su condición de "Media" a "Baja", mientras que la C37 mantiene su categoría "Alta" en ambos escenarios. Esta variabilidad espacial en una zona relativamente pequeña sugiere la influencia de factores locales específicos en la vulnerabilidad hídrica. (iv) En la zona central de la región, las cuencas que ya presentaban vulnerabilidad "Muy alta" en el escenario histórico (C16, C20, C28, C30 y C32) mantienen esta condición en ambos escenarios de cambio climático, confirmando la persistencia de las situaciones críticas.

Finalmente, se presentaron algunos casos particulares que merecen especial atención por sus cambios significativos o por su importancia en la región. Al respecto, la cuenca C10 pasa de vulnerabilidad "Baja" en el escenario histórico a "Media" en ambos escenarios de cambio climático, pero con un límite inferior de "Muy alta". Esta alta variabilidad entre el límite inferior y la mediana sugiere una incertidumbre considerable en las proyecciones para esta cuenca. Las cuencas C48, C50 y C53 pasan de vulnerabilidad "Alta" en el escenario histórico a "Muy alta" en ambos escenarios de cambio climático, confirmando el deterioro de cuencas ya comprometidas. Por último, la cuenca C67 pasa de vulnerabilidad "Baja" en el escenario histórico a "Media" en el escenario SSP 2-4.5, pero regresa a "Media" en el escenario SSP 5-8.5, mostrando un comportamiento no lineal que podría estar relacionado con cambios en los patrones de precipitación bajo diferentes trayectorias de emisiones.

Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.

2 CALIDAD DEL AGUA

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 4. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 4. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011).

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la

información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (T_w) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 5). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT, coliformes fecales y temperatura del agua mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados por Fathi et al. (2021) que sigue una metodológica muy similar a la desarrollada para el ICA del IDEAM, se construyó un ICA de cuatro variables. A continuación, se presentan las curvas funcionales para los determinantes:

- Curva funcional de SDT

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua puede estar relacionada con procesos erosivos (asociados a la precipitación), vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros.

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue

Si $SDT \geq 300$ & $SDT < 600$

$$I_{SDT} = 80 - (SDT - 300)/15$$

Si $SDT > 600$ & $SDT < 1200$

$$I_{SDT} = 60 - (SDT - 600)/15$$

Si $SST \leq 300$ entonces $I_{SDT} = 100$

Si $SST \geq 1200$ entonces $I_{SDT} = 0$

- Curva funcional de DBO

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica biodegradable o no, y la materia inorgánica.

Si $DBO = 0$ entonces $I_{DBO} = 100$

Si $DBO > 0$ & $DBO \leq 30$ entonces

$$I_{DBO} = 0.14977 + 103.18358 * 2.72^{\left(-\frac{DBO}{9.094443}\right)}$$

Si $DBO > 30$ entonces $I_{DBO} = 2$

- Curva funcional de coliformes fecales (Colfe)

Indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana proveniente de heces de animales de sangre caliente. La fórmula para calcular el subíndice de calidad para Colfe es:

Si $Colfe \leq 100$ entonces $I_{Colfe} = 101.8 * Colfe^{-0.2}$

Si $Colfe > 100$ & $Colfe < 100000$ entonces $I_{Colfe} = 218.15 * Colfe^{-0.361}$

Si $Colfe \geq 100000$ entonces $I_{Colfe} = 3$

- Curva funcional de temperatura del agua (Temp):

Si $Temp \leq 0$ entonces $I_{Temp} = 100$

Si $Temp > 0$ & $Temp \leq 30$ entonces $I_{Temp} = -0.0325 * Temp^2 - 1.8851 * Temp + 96.236$

Si $Temp > 30$ entonces $I_{Temp} = 0$

Este ICA, se evaluó con cuatro variables con ponderaciones diferentes y que fueron reajustados a partir del peso que Fathi et al. (2021) asignaron a cada uno de los determinantes usados en el ICA:

$$ICA = 0.272 * I_{SDT} + 0.320 * I_{ColFe} + 0.315 * I_{DBO} + 0.091 * I_{Temp}$$

Con respecto, a los rangos (pero en escala de 0 a 100) y las categorías se usarán las de ICA del IDEAM que se presentaron en la Tabla 4.

2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019

Los resultados de las series de tiempo del ICA en las estaciones de hidrológicas de la región evidencian que el 78.35 % del tiempo ha predominado una condición de calidad del agua Regular en los ríos y que 23.65 % ha estado en la categoría Mala (Figura 6). La línea negra representa el valor mediano del ICA de todas las estaciones en la región de estudio. Estos valores medianos generalmente fluctúan entre 50 y 70 a lo largo del período analizado, lo que indica una estabilidad relativa sin tendencias marcadas de mejora o deterioro. Se puede apreciar la línea discontinua de color verde que representa una tendencia lineal casi horizontal, confirmando que no ha habido cambios significativos en la calidad del agua durante este marco temporal.

Las líneas grises corresponden a las estaciones individuales de monitoreo en la región de estudio. La mayoría de estas estaciones muestran valores de ICA entre 50 y 70, ubicándolas en la categoría "Regular". Algunas estaciones presentan variabilidad significativa; por ejemplo, una estación desciende aproximadamente a 25-30 alrededor de 2014, alcanzando temporalmente la categoría "Buena", mientras que otra muestra fluctuaciones considerables con valores que caen por debajo de 40 en varios momentos. No obstante, la mayoría de las estaciones mantienen una calidad de agua relativamente constante a lo largo del tiempo, con variaciones estacionales o anuales.

La calidad del agua mediana en la región se mantiene consistentemente en la categoría "Regular". Es importante destacar que ninguna estación alcanza la categoría "Muy Mala" durante este período. Este análisis sugiere que, si bien la calidad del agua no se ha deteriorado significativamente durante el período de estudio, tampoco ha habido mejoras sustanciales, manteniéndose la mayoría de los cuerpos de agua en un nivel de calidad "Regular".

Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)

2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES HIDROCLIMÁTICAS

Con base en el régimen de caudales mensuales en la estación de cierre de la región de estudio, se identificaron tres meses correspondientes a condición húmeda, seca y media (el promedio mensual multianual). Para los resultados de los subíndices que conforman el ICA se representa su variabilidad en las estaciones de las regiones por medio de gráficos boxplot por cada condición hidroclimática. El eje vertical representa el valor del subíndice donde los valores cercanos a 100 son las mejores condiciones de calidad de calidad del agua relacionadas con menores concentraciones de los determinantes y cercanos a cero condiciones adversas asociadas a mayores concentraciones. En el eje horizontal están cada uno de los subíndices: sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Coliformes fecales (Colfe) y Temperatura del agua (Temp).

En las tres condiciones evaluadas se observa que Colfe es determinante más crítico, toda vez que sus valores están más cercanos a cero y con una menor variabilidad, llegan valores máximos del orden 20. Lo anterior, está relacionado a la falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales constituye otro factor determinante. Muchas poblaciones, vierten sus aguas servidas directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos primarios que no eliminan eficazmente los microorganismos patógenos.

Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la dinámica de los coliformes fecales. Durante períodos de húmeda, el aumento de la escorrentía superficial arrastra contaminantes de diversas fuentes hacia los ríos, mientras que, en épocas secas, la reducción

del caudal puede concentrar los contaminantes ya presentes. La Temp es el segundo determinante que afecta el ICA y que en época seca influye en la supervivencia y reproducción de los Colfe, siendo más favorables las temperaturas moderadas a cálida para que las concentraciones de este determinante aumenten. Con respecto a la DBO y a medida que se reduce la cantidad del agua en los drenajes de la región, principalmente, constituye el factor primordial que explica este fenómeno. Al disminuir el volumen de agua, los contaminantes orgánicos se concentran en un espacio más reducido, aumentando su proporción relativa. Este efecto de concentración resulta particularmente notable en ríos que reciben descargas constantes de aguas residuales municipales o industriales, pues mientras las descargas mantienen volúmenes similares a lo largo del año, el caudal que las diluye disminuye considerablemente en época seca, provocando un incremento en la concentración de materia orgánica biodegradable y, consecuentemente, en la DBO.

Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander

De cada una de las condiciones hidroclimáticas evaluadas, se presenta el mapa de ICA en la red de drenaje principal de la región. Al respecto, se observan mejoras condiciones de calidad del agua en la época húmeda, como consecuencia mayores volúmenes de agua que reducen las concentraciones de los determinantes evaluados, aunque en la mayoría de los ríos no se

presenta un cambio de categoría el ICA tiende a aumentar. La categoría que predomina en las tres condiciones es Regular, pero que se reduce sustancialmente en la condición seca donde la categoría Mala se presenta con predominancia en los ríos de la zona sureste y este. La condición húmeda y media tiene una cantidad de kilómetros de río similar, con un leve incremento en la condición húmeda en las categorías Regular y Aceptable, y una reducción en la categoría Mala, como se presenta en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

a

b

C

Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019

3 CONCLUSIONES

IRH

- Se analizó el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en la región Boyacá-Santander bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los resultados muestran un panorama generalmente positivo para la regulación hídrica en la región, con la mayoría de las cuencas experimentando mejoras en su capacidad de regulación, aunque con variaciones significativas en la magnitud de estos cambios según la ubicación geográfica.
- Al examinar los percentiles, se observa que en el percentil 5% los valores en el escenario SSP5-8.5 tienden a ser similares o ligeramente menores que en SSP2-4.5. Por ejemplo, en la subcuenca C01, el valor disminuye de 19.23% en SSP2-4.5 a 17.95% en SSP5-8.5, sugiriendo un menor nivel de retención hídrica bajo condiciones más extremas de cambio climático. Esta tendencia se mantiene en el percentil 95%, donde en algunas subcuencas como C01, los valores disminuyen de 14.10% a 12.82%, mientras que en otras como C02 permanecen constantes en 8.22%.
- La comparación de los cambios medianos (percentil 50%) entre los escenarios revela patrones interesantes. Algunas cuencas como C16 y C30 muestran valores idénticos (44.64% y 40.68% respectivamente) en ambos escenarios, indicando una baja sensibilidad a la intensidad del cambio climático. Otras cuencas como C34 presentan mejores condiciones bajo el escenario más severo, con un aumento de 3.39% en el escenario SSP5-8.5 respecto al SSP2-4.5. En contraste, cuencas como C11 y C12 muestran reducciones de 1.39% y 2.90% respectivamente en el escenario más severo.
- Las diferencias entre los escenarios no son uniformes en toda la región, lo que sugiere que la respuesta hidrológica al cambio climático es compleja y depende de factores locales específicos de cada cuenca. El documento concluye que las cuencas con menor capacidad de mejora en la regulación hídrica podrían requerir mayor atención en términos de gestión y adaptación, especialmente bajo el escenario más intenso de emisiones (SSP5-8.5).

OHTS

- El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región de Boyacá-Santander bajo escenarios de cambio climático muestra una tendencia generalizada a la reducción del recurso hídrico, con impactos más severos en el escenario SSP 5-8.5. Las cuencas del río Chicamocha, Suárez, Fonce y Opón presentan las mayores disminuciones, con

pérdidas de hasta el 45.8 % en la OHTS, mientras que algunas áreas del Cravo Sur y río Meta muestran menores afectaciones e incluso ligeros aumentos en SSP 2-4.5.

IUA

- El análisis muestra que el IUA tiende a aumentar en el futuro, con valores más altos en el escenario SSP5-8.5 en comparación con SSP2-4.5. Este incremento es más pronunciado en cuencas que ya presentan altos valores de IUA en la actualidad, lo que sugiere que la presión sobre los recursos hídricos se intensificará en áreas ya vulnerables.
- Además, los rangos de incertidumbre se amplían en el escenario SSP5-8.5, lo que resalta la necesidad de considerar la variabilidad y posibles escenarios extremos en la planificación de recursos hídricos.
- Finalmente, el comportamiento espacial del índice indica que las cuencas costeras y del norte de la región son las más afectadas, aunque el aumento del IUA se observa en toda la región. Esto resalta la importancia de estrategias de gestión del agua que consideren tanto la variabilidad climática como la creciente demanda de recursos hídricos.

IVH

- El análisis del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento muestra cambios importantes en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua superficial bajo escenarios de cambio climático. Se observa un cambio en las condiciones de agua superficial en la región, con un aumento tanto en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" (de 12 a 22) como en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy alta" (de 2 a 10-11). Esto sugiere que el cambio climático podría beneficiar a algunas cuencas mientras afecta negativamente a otras.
- La mayoría de las cuencas que antes presentaban vulnerabilidad "Alta" o "Muy alta" mantienen o empeoran su condición bajo escenarios de cambio climático, lo que confirma que las zonas ya críticas tienden a seguir siendo problemáticas.
- Al analizar el territorio, se identifican zonas con alta vulnerabilidad que se mantienen o empeoran bajo escenarios de cambio climático, principalmente en la parte central y sur-central de la región. Estas áreas deberían recibir atención especial para la implementación de medidas de adaptación y gestión del agua superficial.
- Las diferencias entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 son muy pequeñas para la mayoría de las cuencas, lo que indica que, en el periodo estudiado, el tipo específico de

cambio climático no genera grandes cambios en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en la región.

- Según la metodología del IDEAM, la vulnerabilidad aumenta cuando se incrementa el uso del agua y disminuye la capacidad de regulación hídrica. Por el contrario, disminuye cuando mejora la regulación del agua y se presenta un menor uso del recurso. En este sentido, las cuencas que pasan a categorías más altas de vulnerabilidad probablemente experimentarán un aumento en el uso del agua y/o una disminución en su capacidad para regular el agua.
- Es importante destacar que aproximadamente el 75% de las cuencas en la región presentan vulnerabilidad baja o muy baja al desabastecimiento de agua superficial bajo ambos escenarios de cambio climático. Sin embargo, alrededor del 13-14% de las cuencas muestran vulnerabilidad muy alta, lo que indica áreas críticas que requieren atención prioritaria.
- Esta información resulta valiosa para la planificación regional, la priorización de esfuerzos de conservación y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático en la región Boyacá-Santander. Las autoridades ambientales y los gestores del recurso hídrico pueden utilizar estos resultados para focalizar sus intervenciones en las cuencas más vulnerables, implementando medidas que mejoren la regulación hídrica y promuevan un uso más eficiente del agua.

REFERENCIAS

- Fathi, P., Ebrahimi Dorche, E., Zare Shahraki, M., Stribling, J., Beyraghdar Kashkooli, O., Esmaeili Ofogh, A., & Bruder, A. (2022). Revised Iranian Water Quality Index (RIWQI): a tool for the assessment and management of water quality in Iran. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 504.
- IDEAM (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Ideam. 464 pp.
- IDEAM (2023a). Hoja metodológica de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) Histórica (Versión 1,3). 23 p.
- IDEAM (2023b). Hoja metodológica del Índice de Retención y Regulación Hídrica (Versión 1,3). 18 p.
- IDEAM (2023c). Hoja metodológica del Índice de Uso del Agua (Versión 1,3). 19 p.
- IDEAM (2023d). Hoja metodológica del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (Versión 1,3). 15 p.
- IDEAM. (2010). *Estudio Nacional del Agua 2010*.
- IDEAM. (2011). *Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA)*. [Http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1](http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1).
- IDEAM. (2013). *Hoja Metodológica del Indicador Índice de Calidad de Agua (Versión 1.00) - Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia: Indicadores de Calidad de Agua Superficial*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua 2022*.
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Quality Modeling and Prediction. In *Water Resource Systems Planning and Management* (pp. 417–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1_10
- Sánchez, F. D. (2010). Sexto informe de avance del Estudio Nacional del Agua 2010 – Contrato de prestación de servicios No. 0.49 de 2010. IDEAM: Bogotá D.
- Ye, Lei; Ding, Wei; Zeng, Xiaofan; Xin, Zhuohang; Wu, Jian; Zhang, Chi . (2018). *Inherent Relationship between Flow Duration Curves at Different Time Scales: A Perspective on*

Monthly Flow Data Utilization in Daily Flow Duration Curve Estimation. Water, 10(8), 1008–
. doi:10.3390/w10081008